

NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV MULOQOTDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR

Ulbosin Aripova

I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilidagi kommunikativ muloqotni rivojlantirish uchun foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar va ularning samarasi haqida so'z boradi. Shu bilan bir qatorda pedagogik texnologiya haqida to'liq ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, chet tili o'qitish metodlari, metod va texnikalar, "Oltin baliq" mashg'uloti, "San'at galereyasi", Blum taksonomiyasi.

Texnologiya yunoncha "techne" so'zidan olingan bo'lib, "mahorat", "san'at" degan ma'nolarni anglatib, ishlab chiqarishning biror sohasida qo'llaniladigan usullar (metodlar) majmuasidir. Taniqli pedagog olimlar U.Tolipov, N.Saydahmedov, T.Madumarov, M.Ka moldinovlarning fikrlariga ko'ra pedagogic texnologiyalarning rivojlanish tarixi 4 bosqichga bo'linadi:

1-bosqich. Pedagogika sohasida "pedagogik texnika" tushunchasining paydo bo'lishi (XX asrning 30-yillari).

2-bosqich. O'qitishning texnik vositalarini paydo bo'lishi va undan foydalanish (XX asrning 40-60 yillari).

3-bosqich. O'qitish texnologiyalarining yangi avlodining yaratilishi va pedagogik texnologiyaning ilmiy asoslarini vujudga kelishi (XX asrning 70-80 yillari).

4-bosqich. Pedagogik texnologiyalarining ilmiy-nazariy asoslarining yaratilishi, yangi tadqiqot yo'nalishining paydo bo'lishi va ilmiy maktablarning shakllanishi (XX asrning 90 yillari XXI asr boshlari).

B.Blum (O'quv maqsadlari taksonomiyasi), B.Skinner (Dasturli o'qitish tizimi), L.Larsen (Audiovizual ta'lim), D.Finn (O'qitish texnologiyalari), D.Kratval (Tarbiya texnologiyalari) va S.Peypert (Dasturlashtirilgan ta'lim) pedagogik texnologiya g'oyasining asoschilari hisoblanadi. Ayniqsa, pedagogik texnologiyalar sohasida turli ilmiy-nazariy g'oyalarning paydo bo'lishi, shakllanishi va amaliyotga tatbiq etilishi geografiyasi 60-70 yillarda yanada kengaydi. Yevropa davlatlarida va Osiyoning rivojlangan davlatlarida maxsus

pedagogik nashrlar, assotsatsiyalar, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlari tashkil etildi. Birgina Rossiya olimlari tomonidan 80-yillardan boshlab pedagogik texnologiyalarning ilmiy-nazariy asoslari keng tatbiq etila boshlandi. Bunga yorqin misol tariqasida V.M.Monaxovning "Aksiomatik yondashuv", V.P.Bespalkoning "Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim", M.A.Choshanovning "Muamolli-modulli o'qitish texnologiyasi", V.F.Shatalovning "O'quv materialining belgili modellari asosida ta'limni jadallashtirish texnologiyasi" kabi asarlarini olishimiz mumkin, sababi ularda pedagogic texnologiya tushunchasi ilmiy pedagogik jihatdan asoslab berilgan. O'zbekistonda ham 90-yillardan boshlab pedagogik texnologiyalarga oid dastlabki ilmiy tadqiqot ishlari yaratildi. N.S.Saidahmedov, J.Yo'ldoshev, R.Jo'rayev, U.Nishonaliyev, A.Pardayev, U.Tolipov va boshqalar tomonidan ilmiy tahlil qilinib o'rganildi. Yurtimizda ta'lim tizimiga oid "Zamonaviy ta'lim", "Fan va texnologiyalar" jurnallari va "Innovatsion texnologiyalar markazlari tashkil etilgan. Shuningdek, bizda savol tug'iladi: "Pedagogik texnologiya nima o'zi?". Bu savolga ilm ahllari tomonidan turlicha fikrlar bildirilgan. Bu fikrlar bir birini inkor etmagan holda, bir birini to'ldiradi, ma'qullaydi va yangi-yangi qirralarini asoslaydi.

Avvalo, pedagogik texnologiya nima degan savolga kengroq javob topishimiz kerak. Bu atama ko'plab olimlar tarafidan turlicha izohlangan. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu fikrlar bir-birini rad etmagan holda bir-birini to'ldiradi. Jumladan, V.Bespoik pedagogik

texnologiyani o'quv jarayonini amalga oshiruvchi mazmunli texnika deb ta'rif bergan. U o'qituvchi mahoratiga bog'liq bo'lmagan holda o'quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihasidir. M.V.Klarin esa bu atamaga pedagogik maqsadlarga erishishda foydalaniladigan shaxsiy imkoniyatlar, jihozlar va metodologik vositalarda amalda bo'lishning tizimli yig'indisi va tartibini bildiradi deya fikr bildirgan. V.M.Monaxov "Pedagogik texnologiya- zarur sharoit yaratish orqali o'quvchi va o'qituvchining o'quv jarayonini loyihalashtirish, tashkil etish va o'tkazish bo'yicha pedagogik faoliyatning har tomonlama o'ylangan modelidir" deya fikr bildirgan.

Sir emaski, ta'lim-tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o'tishi bilan kengayib, uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Shu boisdan ta'lim-tarbiya amaliyotini rivojlantiruvchi ehtiyojlar asosida pedagogik texnologiya tushunchasi kelib chiqqan. Bu texnologiyada asosiy ishlov beriladigan material Ta'lim oluvchining aqliy, ruhiy, axloqiy sifatleri bo'lib, ularga ta'lim beruvchi tomonidan ma'lum maqsadlarga erishish yo'lida turli ta'sirlar o'tkaziladi. Pedagogik texnologiyaga quyidagi qisqa va umumlashtirilgan ta'riflarni berishimiz mumkin:

Pedagogik texnologiya-bu barkamol insonni shakllantirish faoliyati bo'lib, ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo'yuvchi, butun o'qitish va bilimlarini o'zlashtirish jarayonini texnik resurslar va odamlarning o'zaro munosabatlarini hisobga olgan holda qo'llash va aniqlashning tizimli metodidir.

B.L.Farberman pedagogik texnologiya haqida bu o'qitishning o'ziga xos innovatsion yondashuvidir degan.

Bilish faoliyatini boshqarish bo'yicha pedagogik texnologiyalar turlari quyidagilardir:

- Darslik bo'yicha o'qitish
- Klassik ma'ruza
- Texnik vositalari yordamida o'qitish
- Maslahatchilik tizimi
- Repetitorlik tizimi
- Dasturlashtiriladigan boshqaruv
- Kichik guruhlar tizimi
- Kompyuter yordamida o'qitish

Qo'llaniladigan asosiy metod bo'yicha pedagogik texnologiyalar quyidagi turlarga ajratiladi:

- Dogmatik, reproduktiv
- Rivojlantiruvchi ta'lim
- Muammoli, izlanish
- Ijodiy metod
- Tushuntirish, ko'rgazmali
- Dasturlashtirilgan ta'lim metodi
- O'yinli metod
- Dialogli metod
- Axborotli (kompyuterli) ta'lim metodi
- O'z-o'zini rivojlantiruvchi ta'lim metodi

Aslini olganda, pedagogik texnologiya o'quvchini mustaqil o'qishga, bilim olishga, fikrlashga o'rgatishni kafolatlaydigan jarayondir.

Metodika esa o'qituvchining bilimi, ko'nikmasi, mahorati, shaxsiy sifatleri, temperamentiga bog'liq bo'lib, ma'lum shaxs o'qituvchi uchun qulay bo'lgan o'qitish usullari va yo'llari majmuasidir.

Tarixan chet tili o'qitish metodlari 4 guruhga bo'linadi: tarjima, to'g'ri, qiyosiy, aralash. Shunga ko'ra, chet tilini o'qitishning barcha metodlari shu 4ta toifaga to'plangan. Chet tilini o'qitish uchun amaliy foydalaniladigan metodlar 3ta: tanishish, mashq qilish, hamda qo'llashdir. Bu metodlarni o'rgatuvchi tashkillashtiradi. Aynan shu metodlar orqali talaba chet tilini o'rganadi va o'rganaganini amalda qo'llaydi.

Talaba tanqidiy fikrlashga ega bo'lishi uchun esa o'qituvchi turli metod va pedagogik texnologiyalardan foydalanishga to'g'ri keladi. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishning o'ziga hos texnologiyasi mavjud va u bosqichma-bosqich amalga oshiriladi:

- Bilimlarni izlash va mustaqil o'zlashtirishga urg'u berish
- O'rganuvchilarning oldingi tajribasi va bilimlaridan faol foydalanish
- O'zaro munosabatlarning barcha darajalarida o'z nuqtayi nazarini, o'z pozitsiyasini ifodalash fikr almashishni rag'batlantirish

- Xulosalar, hukmlar, pozitsiyalarni asoslash uchun sharoit yaratish
- Yangi bilim va tajribani sinab ko'rish va qo'llashga urinishlarni rag'batlantirish.

Pedagogikada tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi quyidagi metod va texnikalar mavjud:

- "Oltin baliq" mashg'uloti

Bu texnikada talabalar oltin baliqni tutganini tasavvur qiladi va o'z xohish-istaklarini aytadi. Guruh a'zolari bir-birlarini tilaklarini eshitib, avvalo undagi grammatik xatoni to'g'irlidi, undan so'ng tilagiga yetishi uchun turli takliflar beradi.

- "San'at galereyasi"

Bu mashg'ulotda talabalar generator ilovasi orqali guruh hajmiga qarab 4 yoki 5guruhga bo'linishadi. O'qituvchi sokin klassik musiqa qo'yadi, talabalar hayoliga kelgan suratni chizadi. Bu mashg'ulot 5 daqiqa davom etadi va jarayon tugagach, guruh a'zolari bir-birlarini rasmini ko'rib chiqib quyidagi savollarga javob topishadi:

- ❖ rasmda nima ko'rdingiz?
- ❖ "rassom" bu sur'atni chizayotganda nima haqida o'ylayotgan bo'lgan?
- ❖ bu manzaraga sening fikring qanday?

- "Agar seni o'ringda bo'lganimda, men....."

Bu mashg'ulotda o'qituvchi talabalarga o'zlarinig birorta muammosini aytishini so'raydi va boshqa talabalar bu muammoga yechim aytishi kerak.

Tanqidiy fikrlashni oshiruvchi turli takliflar mavjud va quyidagilarni misol tariqasida olishimiz mumkin;

- Talabalarni ma'lumot qidirishga majburlash kerak, natijada ular faqatgina darslik bilan cheklanib qolishmaydi va qo'shimcha adabiyotlar va internet tarmog'idan ham mavzuga oid ma'lumot qidirishadi.
- Talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulot va vazifalar berish
- Talabalarni bajargan ishiga fikr bildirish, bunda fikr bildirish faqatgina qanchalik yaxshi bajarganligi haqida

emas, balki bundanam yaxshiroq bo'lishi uchun nima qilsa bo'lishi haqida

- Teoriya amaliy ta'lim bilan birgalikda yonma-yon olib borilishi kerak. Ya'ni talabalar teoriyani amalda qanday qo'llay olishni bilishlari kerak. Shunda talabalar kursning mazmunini anglashi va o'rganish jarayonida yanada qiziq bo'lishi mumkin.

- Talabalarni baxolashda faqatgina imtixon bilan cheklanib qolmay balki davomiy baholash bo'lishi kerak, sababi o'qituvchilar talabalarning qobiliyati, bilimi, mahorati, shu bilan bir qatorda ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini baholaydi.

- Darsda ko'plab ijodiy vazifa va mashqlardan foydalanish mumkin. Bu talabalarga motivatsiya berib, ruhlantiradi va ijodkorlik darsni qiziqarli va samarali bo'lishiga yordam beradi. Ular nafaqat kerakli ma'lumot olishadi, balki o'tilyotgan darsdan mamnunlik, qoniqish hosil qiladi.

Tanqidiy fikrlashning oshirish kerakligini bir necha sabablari mavjud va talabalar quyidagi sifatlarga ega boladi:

- mustaqil va tahliliy bo'ladi
- farazlarni shakllantiradi va sinab ko'radi
- boshqa g'oya va fikrlarni ko'rib chiqadi
- o'z g'oyalarini asoslaydi va tushuntira oladi

Tanqidiy fikrlash- bu shunchaki ma'lumot olish va saqlashdan farq qiladi. Tanqidiy va mantiqiy fikrlashga erishish uchun talabalar Blum taksonomiyasini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Amerikalik mashhur psixolog va pedagog Benjamin Blum tomonidan asos solingan savol va topshiriqlar tizimi - bilish faoliyati darajalariga asoslangan o'quv maqsadlari taksonomiyasi zamonaviy ta'lim olamida yetarli darajada keng tarqalgan. O'quv maqsadlari taksonomiyasida o'quvchilar o'zlashtirishining ma'lum bir darajasidan darak beruvchi konkret harakatlari, mazmunan obyektlarni tabiiy o'zaro bog'liqlik asosida murakkablashib borishini ketma-ket joylashtirish orqali turkumlashtirilishi yoki tizimlashtirilishi. Taksonomiya - borliqning murakkab tuzilgan sohalarini tasniflash va sistemalashtirish nazariyasidir. Ko'plab olimlar tanqidiy fikrlash toifalarini yaratishga harakat

qilishdi. Blum taksonomiyasi bilishning olti darajali ierarxiyasini o'z ichiga oladi:

Ko'rsatilgan modelda shaxs bilim darajasi deb ataladigan asosiy darajadan boshlanib, keyin murakkab darajaga ya'ni baholashga yetguncha rivojlanadi. Bu taksonomiyani turli sohalarda qo'llashimiz mumkin. Shuningdek, chet tilini o'rganishda ham, tanqidiy fikrlashda ham juda

muhim hisoblanadi. Sababi, bu taksonomiya tanqidiy fikrlashga hos bo'lgan quyidagi qobiliyatlarni o'z ichiga oladi: talqin qilish, tahlil qilish, baholash, xulosa chiqarish, tushuntirish va o'zini o'zi boshqarish.

Reference

1. Aripova, Ulbosin. "ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ." *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR* 4.14 (2024): 12-13.
2. Aripova, Ulbosin, and Dilshoda Sattorova. "EFL (INGLIZ TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH) O'QITUVCHILARI TOMONIDAN FOYDALANILADIGAN ENG YAXSHI O'QITISH TEXNIKASI VA METODLARI." *Konferensiyalar| Conferences*. Vol. 1. No. 12. 2024.
3. ARIPOVA, Ulbosin. "TANQIDIY FIKRLASHNING HAM JAMIYADAGI HAM TA'LIM SOHASIDAGI DOLZARBLIGI." *News of UzMU journal* 1.1.3 (2024): 69-72.
4. qizi Aripova, Ulbosin Muxametkarim. "DEVELOPING CRITICAL THINKING FOR WRITING ESSAYS." *Results of National Scientific Research International Journal* 2.10 (2023): 101-105.
5. Maksetova, Zuhra To'rebayevna, Usmonali Ummatali O'G'Li Raxmatov, and Firdavs Sherzod O'G'Li Abbosboyev. "Rang komponentli frazeologik birliklarning tilshunoslikdagi hususiyati." *Science and Education* 3.5 (2022): 1933-1936.